

ANÁLISE DA QUALIDADE DE ÁGUA E MAPEAMENTO GEOESPACIAL DE POÇOS TUBULARES COMUNITÁRIOS EM AURORA, CE

Érica Sílvia de Oliveira Silva¹, George do Nascimento Ribeiro²

RESUMO

No semiárido brasileiro, devido à escassez de água superficial, o uso intensificado de águas subterrâneas, por meio de poços tubulares comunitários, é comum. No entanto, garantir a qualidade da água para consumo humano é fundamental. O estudo tem como objetivo realizar análises da qualidade da água e mapeamento geoespacial dos poços tubulares comunitários em Aurora-CE. Os procedimentos metodológicos envolvem levantamento bibliográfico e cartográfico, coleta de dados por meio de visitas à Secretaria de Agricultura Desenvolvimento Econômico, Recursos Hídricos e Meio Ambiente para obter informações sobre os poços (quantidade, tratamento de água, licenças e outorgas); também será coletada amostras de água, para as análises físico-químicas e bacteriológicas em todos os poços comunitários em Aurora-CE e análise dos parâmetros de qualidade em relação aos padrões estabelecidos pela Portaria nº 888, de 4 de maio de 2021, do Ministério da Saúde; será realizado mapeamento geoespacial dos poços com georreferenciamento usando geotecnologias (qGis, Software Surfer). Os resultados preliminares obtidos foram disponibilizados em dois documentos: um com informações gerais sobre quantidade e localização dos poços e outro com dados cadastrais detalhados: profundidade, vazão, utilização e coordenadas geográficas. Por fim, será elaborado um relatório técnico/atlas, que apresentará os resultados da análise da qualidade da água e o mapeamento geoespacial dos poços tubulares comunitários em Aurora-CE.

Palavras-chave: Águas subterrâneas. Físico-químicas e bacteriológicas. Mapas.

ABSTRACT

In the Brazilian semiarid region, due to the scarcity of surface water, the intensified use of groundwater through communal tubular wells is common. However, ensuring the quality of water for human consumption is crucial. This study aims to analyze water quality and perform geospatial mapping of communal tubular wells in Aurora, Ceará. The methodological procedures involve a literature and cartographic survey, data collection through visits to the Department of Agriculture, Economic Development, Water Resources, and Environment to obtain information about the wells (quantity, water treatment, licenses, and permits). Water samples will also be collected for physical-chemical and bacteriological analysis in all communal wells in Aurora, Ceará, comparing the quality parameters to the standards established by Ministerial Ordinance No. 888, dated May 4, 2021, from the Ministry of Health. Geospatial mapping of the wells will be conducted with georeferencing using geotechnologies (qGis, Surfer software). Preliminary results have been made available in two documents: one with general information about the quantity and location of the wells, and another with detailed registration data, including depth, flow rate, usage, and geographical coordinates. Finally, a technical report/atlas will be produced, presenting the results of the water quality analysis and the geospatial mapping of communal tubular wells in Aurora, Ceará.

Keywords: Groundwater. Physicochemical and bacteriological parameters. Maps.

1. Aluna do Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos. Universidade Federal de Campina Grande. Planejamento e gestão de recursos hídricos. Sumé, Paraíba, Brasil. E-mail: erica.silvia@estudante.ufcg.edu.br.
2. Docente no ProfÁgua. Universidade Federal de Campina Grande. Sumé, Paraíba, Brasil. E-mail: george.nascimento@professor.ufcg.edu.br.

INTRODUÇÃO

A água é um elemento natural essencial para o planeta e fundamental para a existência da vida. Dentre as variadas abordagens do valor da água, é também de relevante importância para o desenvolvimento econômico e social de qualquer comunidade ou país (KANAKOUDIS et al., 2017b).

Um aspecto importante da realidade brasileira, é uso intensificado de águas subterrâneas, como na região do semiárido, onde o fornecimento de água superficial é escasso. A demanda por armazenamento subterrâneo está principalmente relacionada à distribuição, como qualidade da água, facilidade de extração e baixo custo de extração, pois é frequentemente utilizada como fonte para uso doméstico, agrícola e industrial (HIRATA *et al.*, 2019).

A disponibilidade de água potável de qualidade é essencial para a saúde e o bem-estar da população. Em muitas comunidades, os poços tubulares comunitários são uma importante fonte de abastecimento de água. No entanto, é fundamental garantir que a água proveniente desses poços seja segura e adequada para consumo humano, pois quando imprópria pode gerar problemas a saúde pública (GASPARINI, 2020).

A realização de uma análise da qualidade de água e o mapeamento geoespacial de poços tubulares comunitários em Aurora-CE, é de extrema importância devido a várias razões fundamentais como: garantia da saúde pública; gestão adequada dos recursos hídricos; informações para ações corretivas e preventivas; e, contribuição para a sustentabilidade ambiental.

Através da análise da qualidade da água proveniente de poços tubulares comunitários, será possível avaliar se a mesma atende aos padrões de água potável estabelecidos pela Portaria nº 888, de 4 de maio de 2021, do Ministério da Saúde (GM/MS Nº 888/21).

O mapeamento geoespacial dos poços tubulares comunitários em Aurora proporcionará uma visão abrangente da distribuição desses recursos pelo município. Isso permitirá identificar áreas com maior concentração de poços, áreas com escassez de abastecimento e auxiliará na tomada de decisões para o planejamento adequado do abastecimento de água.

Ademais, identificar os poços que apresentam problemas de qualidade de água permitirá tomar medidas imediatas para corrigir possíveis fontes de contaminação, melhorar o tratamento da água ou implementar práticas de proteção ambiental para garantir água potável segura. Além disso, o mapeamento permitirá identificar áreas onde é necessário investir em infraestrutura para abastecimento de água, promovendo a equidade no acesso à água potável em toda a comunidade.

A análise da qualidade de água e o mapeamento geoespacial dos poços tubulares comunitários estão alinhados com os princípios de sustentabilidade ambiental. Ao identificar possíveis problemas de contaminação e implementar medidas corretivas, contribui-se para a preservação dos recursos hídricos e a minimização do impacto ambiental. Assim, o mapeamento geoespacial dos poços junto com iniciativas da Secretaria de Agricultura Desenvolvimento Econômico, Recursos Hídricos e Meio Ambiente, ajudará a evitar a superexploração dos aquíferos, promovendo o uso sustentável dos recursos naturais.

Destarte, esta pesquisa tem como escopo realizar análise da qualidade da água e mapeamento geoespacial dos poços tubulares comunitários na cidade de Aurora, no estado do Ceará.

Considerando o objetivo proposto, o produto final da pesquisa será um relatório técnico/Atlas, contendo a análise da qualidade da água e o mapeamento geoespacial dos poços tubulares comunitários em Aurora, CE.

MATERIAL E MÉTODOS

As etapas metodológicas utilizadas na caracterização de análise da qualidade da água e o mapeamento geoespacial do município de Aurora, estado do Ceará, terá início com o levantamento bibliográfico e cartográfico da área em estudo.

O levantamento bibliográfico permitirá identificar e avaliar a melhor metodologia, ao considerar as particularidades do recorte espacial em análise.

Na sequência, será realizada um trabalho de campo para a coleta de dados. Precedentemente, serão obtidas informações com representantes da Secretaria de Agricultura Desenvolvimento Econômico, Recursos Hídricos e Meio Ambiente sobre os poços tubulares profundos como: quantidade de poços, tratamento de água, licenças ambientais e outorga.

Logo após, serão coletadas amostras físico-químicas e bacteriológicas da água em todos os poços tubulares comunitários em Aurora. As amostras de água serão analisadas em laboratório para avaliar parâmetros como pH, turbidez, cor, odor, salinidade e presença de coliformes fecais.

Ademais, será realizado o mapeamento dos poços tubulares comunitários, identificando sua localização geográfica precisa por meio de técnicas de georreferenciamento. Isso permitirá a criação de mapa temático mostrando a distribuição espacial dos poços do município fazendo o reconhecimento *in loco* de cada poço tubular com o auxílio de um aparelho receptor de GPS.

O geoprocessamento de dados dos poços tubulares existente no município será realizado em ambiente de Sistema de Informação Geográfica (SIG), utilizando recursos do software QGIS 3.22.16 e do Software Surfer.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados preliminares obtidos durante a primeira visita técnica foram disponibilizados pelo secretário em dois documentos distintos. O primeiro documento consiste em um levantamento inicial que apresenta informações sobre a quantidade de poços e suas respectivas localização geográfica.

O segundo documento é mais detalhado e inclui uma relação de cadastros dos poços tubulares profundos disponíveis no sistema interno da Secretaria de Agricultura Desenvolvimento Econômico, Recursos Hídricos e Meio Ambiente. Esse documento oferece informações mais específicas, como dados cadastrais dos poços, profundidade, vazão, utilização e coordenadas geográficas.

Esses documentos preliminares são de grande valor para iniciar a análise e o mapeamento geoespacial dos poços tubulares comunitários em Aurora,CE. Eles fornecerão uma base de dados inicial que permitirá identificar áreas de alta concentração de poços, bem como obterão uma compreensão inicial das características dos poços existentes.

Complementando esses resultados preliminares, serão realizadas visitas de campo adicionais, coleta de amostras de água e outras atividades para aprimorar o estudo e obter informações mais detalhadas sobre os poços tubulares comunitários em Aurora,CE. O estudo se baseia no ODS 6 (Água potável e saneamento) inseridos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU).

CONCLUSÃO

A análise da qualidade de água e o mapeamento geoespacial de poços tubulares comunitários em Aurora, CE, serão fundamentais para garantir a saúde da população, uma gestão adequada dos recursos hídricos, a implementação de ações corretivas e preventivas, bem como para promover a

sustentabilidade ambiental. Essas atividades de análise e mapeamento fornecerão informações essenciais para a tomada de decisões informadas e embasadas em dados científicos.

Os resultados esperados poderão subsidiar a formulação de políticas públicas, direcionando investimentos e ações para a melhoria da qualidade da água e o acesso equitativo aos recursos hídricos nas comunidades rurais, Distritos e Sede. Além disso, a pesquisa contribuirá para o avanço do conhecimento científico e tecnológico na área de recursos hídricos e gestão ambiental. Os dados e as análises que serão coletados e realizadas, respectivamente, poderão ser utilizados como base para futuras pesquisas, estudos acadêmicos e projetos de desenvolvimento sustentável.

Agradecimentos – O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001, agradeço também ao Programa de Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos - ProfÁgua, Projeto CAPES/ANA AUXPE Nº. 2717/2015, pelo apoio técnico científico aportado até o momento.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente - MMA. **Resolução CONAMA nº 357/05**. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2021/prt0888_07_05_2021.html>. Acesso em: 13/05/2023.

GASPARINI, N. Conheça as doenças causadas por água contaminada. Mega Imagem, 2020. Disponível em: <https://www.megaimagem.com.br/blog/conheca-as-doencas-causadaspor-agua-contaminada/>. Acesso em: 13/05/2023.

HIRATA, R. et al. **A revolução silenciosa das águas subterrâneas no Brasil. Uma análise da importância do recurso e os riscos pela falta de saneamento**. Trata Bras ed. Brasil: [s.n.].

KANAKOUDIS, V. et al. Water resources vulnerability assessment in the Adriatic Sea region: the case of Corfu Island. Environmental Science and Pollution Research, v. 24, n. 25, p. 20173–20186, 2017b.